

La Anatomía Patológica como Arte: Una Herramienta Pedagógica y Humanizadora para profesionales de ciencias de la salud

Pathological Anatomy as Art: A Pedagogical and Humanizing Tool for Health Science Professionals

Adrian Vega-Castro¹

ME Castro-Peraza*²

M Rocio Delgado-Diaz³

Nieves Lorenzo-Rocha⁴

* corresponding author mcastrop@ull.edu.es

¹ Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Servicio Canario de Garantía Juvenil. Tenerife. España

² ORCID: 0000-0002-5019-0813. Enfermera. Hospital Universitario de Canarias. Servicio Canario de Salud. Tenerife. España

³ Bióloga. Universidad de la Laguna. Tenerife. España

⁴ Médico. Hospital Universitario de Canarias. Servicio Canario de Salud. Universidad de La Laguna. Tenerife. España

RESUMEN

La anatomía patológica, más allá de su rol en el diagnóstico clínico, genera imágenes con gran carga estética por su textura, color y composición. Este trabajo explora cómo las imágenes histológicas, citológicas y macroscópicas pueden ser reinterpretadas desde una perspectiva artística y educativa. Se analizan iniciativas como #PathArt y Pathology on Canvas, junto con propuestas contemporáneas de bioarte y representaciones moleculares. A través de un enfoque multidisciplinar, se reflexiona sobre el papel pedagógico y emocional de esta fusión arte-ciencia en la formación del Técnico Superior y otras profesiones afines a la Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Palabras clave: anatomía patológica, citodiagnóstico, arte y ciencia, educación técnica, imagen histológica, formación sanitaria, visualización estética

Patología; Citodiagnóstico; Histología; Educación profesional; Ciencia en las artes; Ciencias de la Salud

ABSTRACT

Pathological anatomy, beyond its role in clinical diagnostics, generates highly aesthetic images due to their texture, color, and composition. This paper explores how histological, cytological, and macroscopic images can be reinterpreted from an artistic and educational perspective. Initiatives such as #PathArt and *Pathology on Canvas*, along with contemporary bioart and molecular illustrations, are analyzed. Through a multidisciplinary approach, we reflect on the

pedagogical and emotional role of this art-science fusion in the training of Higher Technicians and other professionals linked to Pathological Anatomy and Cytodiagnosis.

Keywords: Pathology; Cytodiagnosis; Histology; Education, Professional; Science in the Arts; Health Science

1. INTRODUCCIÓN

Desde el Renacimiento, ha existido una estrecha relación entre la medicina y las artes visuales. En este contexto, la anatomía patológica, disciplina encargada de analizar las alteraciones estructurales en los tejidos afectados por la enfermedad, produce imágenes que no solo tienen una función diagnóstica, sino que también poseen un gran atractivo estético. Tinciones comunes como la Hematoxilina-Eosina o el Papanicolaou muestran patrones y paletas de colores que recuerdan al expresionismo abstracto. Iniciativas como #PathArt, promovida por el College of American Pathologists (1), y "Pathology on Canvas", impulsada por The Pathologist (2), ponen en relieve esta dimensión visual, reconociendo su valor emocional y educativo.

Uno de los pioneros en la integración del arte y la anatomía fue Leonardo da Vinci. Sus detallados estudios anatómicos, realizados a través de disecciones humanas, no solo revolucionaron la comprensión del cuerpo humano en su época, sino que también establecieron un puente entre la ciencia y el arte. Sus dibujos anatómicos, como el famoso "Hombre de Vitruvio", son considerados obras maestras que combinan precisión científica y belleza artística. Estos trabajos han sido objeto de estudio en la literatura médica contemporánea, donde se reconoce su aporte a la anatomía descriptiva y visual del cuerpo humano (3).

Tanto las ilustraciones anatómicas de Leonardo como las técnicas de tinción desarrolladas siglos después comparten el propósito de representar el cuerpo humano con mayor precisión, claridad y expresividad. Ambas aportaciones, desde enfoques distintos, contribuyeron decisivamente a una comprensión más profunda y visualmente enriquecida de la anatomía humana, fortaleciendo los lazos entre ciencia y arte. La evolución de las técnicas histológicas ha sido fundamental para profundizar en el estudio de los tejidos y las células. Las tinciones, como la de Hematoxilina-Eosina y la de Gram, han aportado color y contraste a las muestras histológicas, permitiendo una mejor visualización y comprensión de las estructuras celulares. Estas técnicas no solo han mejorado la precisión diagnóstica, sino que también han influido en la percepción estética de las imágenes histológicas, resaltando la belleza intrínseca de los tejidos humanos (4).

Este componente visual es especialmente relevante en la formación de los profesionales sanitarios del área de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, una profesión que requiere no solo habilidades técnicas, sino también grandes capacidades de observación, sensibilidad ante las imágenes biomédicas y la capacidad de interpretar patrones complejos. Integrar elementos estéticos en el aprendizaje puede favorecer el desarrollo de competencias transversales, facilitar la memorización de estructuras morfológicas y contribuir a una ética visual más consciente respecto a la representación del cuerpo enfermo (5, 6).

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar cómo la inclusión de recursos visuales y artísticos en la práctica de la anatomía patológica puede enriquecer la formación del Técnico Superior, mejorando tanto su dominio técnico como su capacidad para observar, interpretar, comunicar y empatizar desde una mirada más estética y humanizada.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una amplia búsqueda en la red con las palabras clave indicadas unidas por And y Or. De entre los hallazgos, se eligieron imágenes que respondieran a una serie de criterios específicos: debían mostrar estructuras histológicas o macroscópicas con un notable interés visual, estar alojadas en plataformas de acceso público y reconocidas por su fiabilidad, y disponer de licencias que autorizaran su utilización con fines educativos y de divulgación.

3. RESULTADOS

En la actualidad, la web y los entornos digitales albergan una variedad de propuestas que fusionan arte y anatomía patológica. Algunas de estas iniciativas adoptan una forma de recreación explícita de las imágenes médicas, mientras que otras se centran en una interpretación subjetiva, evocadora o simbólica de los tejidos enfermos. Las plataformas más representativas de esta convergencia son aquellas que integran la experiencia del laboratorio con la sensibilidad artística, permitiendo un diálogo entre lo técnico y lo estético. Estas propuestas han sido seleccionadas no solo por la frecuencia con la que aparecen en entornos de divulgación científica, sino también por su capacidad de ilustrar el potencial pedagógico y emocional de la imagen patológica.

3.1. Iniciativas Artísticas en Anatomía Patológica

#PathArt (College of American Pathologists): Iniciativa que recopila imágenes histológicas compartidas por patólogos y seleccionadas por su valor estético. Su difusión en redes sociales no solo refuerza el sentido de comunidad entre profesionales, sino que también despierta el interés del público y resalta la dimensión visual de la ciencia (1).

Pathology on Canvas (The Pathologist): Proyecto impulsado por la revista The Pathologist, que anima a los profesionales sanitarios a plasmar la belleza que descubren en las muestras diagnósticas mediante técnicas digitales o mixtas. Esta iniciativa favorece la comunicación empática y contribuye a la divulgación y comprensión científica (2).

Pathology Captures: Compilación de imágenes patológicas concebidas como expresiones artísticas, que abarca desde microfotografías hasta técnicas como el bordado o la acuarela. Esta colección demuestra cómo el arte puede funcionar como una herramienta pedagógica eficaz y un recurso para promover la sensibilización en el ámbito de las ciencias biomédicas (7).

Art Imitating Life (David Goodsell): Serie de acuarelas creadas por David Goodsell que representan estructuras moleculares con rigor científico y un marcado atractivo visual. Estas ilustraciones se utilizan con frecuencia en la enseñanza de biología celular por su capacidad para combinar precisión técnica con claridad artística (8).

3.2. Imágenes Seleccionadas y Análisis Artístico y Pedagógico

Las imágenes seleccionadas en este trabajo fueron elegidas tras una búsqueda sistemática de fuentes académicas, divulgativas y visuales que representaran de forma fidedigna y estéticamente significativa los contenidos de la anatomía patológica. Las fuentes provienen de contextos diversos, como publicaciones científicas, bancos de imágenes libres y plataformas artísticas institucionales, lo cual garantiza una perspectiva amplia y transversal. De entre las

opciones sugeridas, se priorizaron aquellas que ilustran con claridad los elementos estructurales, morfológicos y cromáticos de los tejidos, así como aquellas que manifiestan una intención estética o pedagógica clara, permitiendo un análisis dual: científico y artístico.

Imagen 1: Composición de Tinciones Histológicas. (Fuente: Docsity – [Técnicas de Tinción Histológicas](#) – Uso educativo con atribución). Esta imagen reúne diversas técnicas de tinción, desde Hematoxilina-Eosina hasta Azul de Toluidina. Cada una ofrece una estética visual particular, generando un lenguaje cromático propio que puede ayudar al estudiante a afinar su percepción ante los cambios morfológicos. La riqueza tonal recuerda al trabajo de artistas del color y permite asociar intuitivamente la estructura tisular con su función.

Imagen 1: Composición de Tinciones Histológicas. Extracto. Universidad Nuestra Sra de la Asunción.
Fuente: Docsity – Uso educativo con atribución

Imagen 2: “Pathology on Canvas” – Interpretación Artística. (Fuente: *The Pathologist* – [Pathology on Canvas](#) – Derechos reservados, uso no comercial con atribución). Esta obra artística combina elementos textiles y formas inspiradas en cortes histológicos. Aporta una representación visual del diagnóstico que, además de ser una expresión estética, puede utilizarse como herramienta didáctica para visualizar conceptos biomédicos. Establece un puente entre el conocimiento técnico y la comprensión simbólica de la enfermedad (Figura1).

Imagen 2: Ductal Giraffe. Anoocha Murthy. Fuente: *The Pathologist* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución

Imagen 3: Estratificación de la Piel. (Fuente: Blog *SOS Biología Celular y Tisular* – [Enlace a la imagen](#) – Uso educativo). Se presenta un corte transversal de piel humana donde se aprecian con claridad las capas de la epidermis y la dermis. Su disposición visual recuerda a un paisaje seccionado, lo que facilita la memorización jerárquica de las capas. El uso del color y la profundidad añade una dimensión visual que enriquece el aprendizaje de la arquitectura cutánea.

Imagen 3: Estratificación de la Piel. Fuente: Blog *SOS Biología Celular y Tisular* – Uso educativo

Imagen 4: Lesión Tumoral en Pieza Quirúrgica. (Fuente: ResearchGate – [Enlace a la lesión](#) – Uso académico con cita). Esta serie de microfotografías documenta una lesión tumoral teñida con diversas técnicas. La heterogeneidad celular y estructural de la muestra ofrece un punto de partida ideal para explorar la diversidad biológica y la patología comparada. Su disposición en formato tríptico evoca los paneles artísticos clásicos de museo.

Imagen 4: Lesión Tumoral en Pieza Quirúrgica. Guerrero, Paramo y Rey. Fuente: ResearchGate – Uso académico con cita

Imagen 5: *Pentachrome I (Colon)* – Acuarela de Leonie Schön. (Fuente: *The Pathologist – Pathology Captures* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución). Inspirada en la tinción pentacromática de tejido colónico, esta obra transforma la imagen histológica en una representación artística. La artista Leonie Schön se inspira en la comunidad #pathart para

capturar la belleza de las estructuras tisulares. Puede emplearse como recurso formativo para estimular una mirada estética hacia la anatomía microscópica (Figura 2).

Imagen 5: *Pentachrome I (Colon)* –Leonie Schön. Fuente: *The Pathologist*– Derechos reservados, uso no comercial con atribución

Imagen 6: Ilustraciones Moleculares (Goodsell). (Fuente: *The Pathologist* – [Art Imitating Life](#) – Derechos reservados, uso no comercial con atribución). David Goodsell, científico y artista, realiza ilustraciones moleculares en acuarela, representando virus y células con rigor científico y notable atractivo visual. Estas imágenes, presentes en museos y entornos educativos, facilitan la comprensión de estructuras invisibles al ojo humano y fomentan una conexión emocional con el conocimiento científico (Figura 3).

Imagen 6. Coronavirus. PDB-101: Goodsell Gallery. Fuente: *The Pathologist*– Derechos reservados, uso no comercial con atribución

Imagen 7: Obras de *Pathology Captures*. (Fuente: *The Pathologist* – [Pathology Captures](#) – Derechos reservados, uso no comercial con atribución). Esta colección incluye acuarelas, técnicas digitales, collages y otras formas visuales inspiradas en muestras patológicas. Muchas han sido expuestas en museos de ciencia y utilizadas en talleres de divulgación. Estas creaciones estimulan la curiosidad, promueven el aprendizaje multisensorial y aportan valor educativo más allá de lo tradicional (Figura 4).

Imagen 7: Taking Flight. Ahmet Erbağci. Fuente: *The Pathologist* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución

En conjunto, las imágenes seleccionadas no solo ilustran hallazgos diagnósticos, sino que también destacan por su riqueza estética. Elementos como el color, la simetría y los patrones presentes en las muestras permiten abordar contenidos complejos desde un enfoque visual, facilitando su comprensión y reforzando el interés de los profesionales, e incluso de cualquier persona, aunque sea ajena a las ciencias de la salud.

3.3. Formación del Técnico Superior: Implicaciones Educativas

La incorporación del arte en la formación de los Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico puede fortalecer competencias fundamentales como la capacidad de observación para identificar patrones morfológicos sutiles, la creatividad en la interpretación de hallazgos poco frecuentes y el desarrollo de una sensibilidad ética y empática hacia imágenes que representan el sufrimiento humano.

Más allá de la destreza técnica, esta formación requiere el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales que pueden potenciarse mediante un enfoque estético en el proceso de aprendizaje.

A continuación, se destacan algunas áreas clave donde esta integración arte-ciencia resulta especialmente beneficiosa:

Formación visual y agudeza perceptiva: La exposición regular a imágenes patológicas con valor artístico puede afinar la discriminación visual y favorecer la consolidación de la memoria anatómica. Diversos estudios indican que las imágenes visualmente atractivas contribuyen a una mejor retención del conocimiento a largo plazo (6).

Estimulación del pensamiento lateral: Una mirada artística favorece el abordaje creativo de problemas diagnósticos complejos, especialmente ante patrones histológicos inusuales o morfologías atípicas (8).

Construcción de una narrativa clínica visual: La capacidad de interpretar imágenes más allá del aspecto técnico permite integrar datos clínicos, historia del paciente y consideraciones éticas. Esto sitúa al técnico como un vínculo clave entre el laboratorio y el entorno clínico (6).

Fomento de proyectos interdisciplinarios: Se recomienda promover colaboraciones con profesionales del arte, la imagen biomédica, la educación y la tecnología para desarrollar actividades como collages microscópicos, reconstrucciones tridimensionales o portafolios visuales reflexivos (6).

Aplicación de la alfabetización estética: Introducir nociones básicas de análisis visual puede mejorar la calidad de pósteres científicos, presentaciones orales y documentación técnica, favoreciendo una mejor proyección del técnico en contextos asistenciales y académicos (8).

Evaluación mediante recursos visuales: Herramientas como diarios gráficos, esquemas comparativos y análisis estéticos de imágenes pueden utilizarse para valorar el progreso en la capacidad de observación, al mismo tiempo que fomentan la reflexión personal y el desarrollo cognitivo (6).

Como consecuencia, se propone la inclusión de módulos específicos centrados en visualización biomédica, interpretación artística y trabajo colaborativo con diseñadores, artistas e ingenieros de imagen, como vía para enriquecer la formación del técnico desde una perspectiva integral (6).

3.4. Aplicaciones Emergentes

En contextos educativos, las imágenes patológicas con valor estético se utilizan cada vez más en simulaciones clínicas, entornos de aprendizaje visual y métodos de evaluación centrados en la interpretación de imágenes. Herramientas como la gamificación visual permiten a los profesionales y estudiantes interactuar con conceptos patológicos complejos en escenarios inmersivos, lo que favorece una comprensión más profunda y atractiva del contenido (9, 10).

Con fines terapéuticos, el uso de representaciones artísticas basadas en imágenes histológicas dentro de entornos hospitalarios puede contribuir a humanizar el espacio clínico, reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes, y generar una experiencia asistencial más acogedora (11).

En el ámbito de la divulgación científica, iniciativas como museos digitales y exposiciones interactivas que reinterpretan estéticamente las imágenes biomédicas ofrecen nuevas formas de acercar el conocimiento científico a públicos no especializados. Estas propuestas permiten una comunicación visual de la ciencia, fomentando enfoques interdisciplinarios y estimulando la curiosidad científica en contextos no académicos (12, 13).

Desde la perspectiva tecnológica, el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA) ha transformado el análisis histopatológico mediante redes neuronales profundas capaces de reconocer patrones celulares con una precisión comparable a la de los especialistas. Para facilitar la interpretación de estos procesos automatizados, se están implementando recursos visuales como mapas de calor, grad-CAM y segmentaciones estéticas. Estas herramientas ayudan a visualizar las decisiones del algoritmo, lo que facilita su integración en contextos educativos, promueve la aceptación tecnológica en el laboratorio y favorece el desarrollo de soluciones de telepatología accesibles (14, 15, 16).

4. DISCUSIÓN

Lejos de estar en oposición, el arte y la anatomía patológica pueden establecer una relación profundamente complementaria. Su interacción abre nuevas posibilidades para la transmisión

del conocimiento y contribuye a una ciencia más empática y centrada en lo humano. Ejemplos como las ilustraciones de David Goodsell o las obras presentadas en Pathology Captures demuestran que la belleza también puede hallarse en el nivel microscópico.

Integrar enfoques artísticos en la formación técnica no solo estimula la creatividad en el análisis diagnóstico, sino que también facilita la asimilación de conceptos complejos, especialmente cuando se combinan con herramientas innovadoras como la inteligencia artificial. Además, esta integración tiene el potencial de aliviar el desgaste emocional asociado al contacto cotidiano con tejidos patológicos, al aportar una dimensión simbólica y estética al trabajo técnico. Proyectos como #PathArt, Pathology Captures o las acuarelas científicas de Goodsell evidencian que la representación artística de la patología no se limita a su valor visual: puede convertirse en una herramienta pedagógica y emocional con un fuerte poder transformador. Desde esta perspectiva, la estética no banaliza la enfermedad, sino que promueve el desarrollo de una sensibilidad profesional más humana y consciente.

La convergencia entre arte y anatomía patológica constituye una vía innovadora, aunque poco explorada, para enriquecer tanto la enseñanza como la práctica profesional del Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Esta disciplina, tradicionalmente centrada en la precisión objetiva, se ve fortalecida al incorporar recursos visuales y narrativos del arte, que potencian habilidades necesarias para estos profesionales.

5. CONCLUSIONES

La anatomía patológica tiene el potencial de convertirse en una experiencia de aprendizaje tanto científica como estética. Su integración estructurada dentro del currículo del Técnico Superior puede favorecer el desarrollo de un perfil profesional más completo: atento a los detalles, creativo en su análisis, ético en su práctica y competente en el uso de tecnologías emergentes. Para lograrlo, es fundamental promover entornos formativos interdisciplinarios e investigar de forma sistemática el impacto de estas estrategias en el aprendizaje y el desempeño profesional.

Esta disciplina ofrece una oportunidad privilegiada para tender puentes entre la ciencia y el arte. Su reinterpretación visual no solo facilita la asimilación de conocimientos complejos, sino que también despierta una sensibilidad profesional orientada hacia un cuidado de la salud más empático y humanizado. Aplicar este enfoque en la formación técnica contribuye al fortalecimiento de capacidades tanto técnicas como humanas en escenarios clínicos reales.

Más allá de su función diagnóstica, la anatomía patológica puede convertirse en un terreno fértil para la convergencia entre arte, ciencia y tecnología. La incorporación de la interpretación visual, la reflexión estética y herramientas como la inteligencia artificial explicativa permite diseñar una enseñanza más holística, motivadora y centrada en el desarrollo integral del profesional.

En definitiva, se concluye que la inclusión planificada de contenidos estéticos y recursos visuales en la formación del Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico fortalece su rol como profesional crítico, empático e innovador. Se recomienda impulsar experiencias formativas con enfoque interdisciplinario y evaluar cómo estas metodologías inciden tanto en el rendimiento técnico como en el crecimiento personal y profesional.

6. REFERENCIAS

1. College of American Pathologist (2023). PathArt – Where Pathology Meets Art. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.cap.org/member-resources/articles/pathart-where-pathology-meets-art>
2. The Pathologist (2023). Pathology on Canvas. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://thepathologist.com/issues/2023/articles/apr/pathology-on-canvas>
3. JONES, Roger. Leonardo da Vinci: anatomist. *The British Journal of General Practice*, 2012, vol. 62, no 599, p. 319. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3361109/>
4. RUTLAND, Catrin S. Histological and histochemical methods 4th edition. *Journal of Anatomy*, 2008, vol. 213, no 3, p. 356. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2732051/>
5. ASTUDILLO, Macarena, et al. Enseñar, sanar y aprender con el arte: recomendaciones y beneficios del arte en ciencias de la salud. *Revista de Educación en Ciencias de la Salud*, 2023, vol. 20, no 2, p. 6. Disponible en: <https://recs.udec.cl/article/ensenar-sanar-y-aprender-con-el-arte-recomendaciones-y-beneficios-del-arte-en-ciencias-de-la-salud/>
6. Seoane-Prado R. Infección y arte. ANALES RANM [Internet]. Real Academia Nacional de Medicina de España; An RANM 2018 · número 135(03):292-303. DOI: <http://dx.doi.org/10.32440/ar.2018.135.03.rev12> Disponible en: https://analesranm.es/revista/2018/135_03/13503rev12
7. The Pathologist (2024). Pathology Captures. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://thepathologist.com/issues/2024/articles/jun/pathology-captures>
8. The Pathologist (2021). Art Imitating Life. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://thepathologist.com/issues/2021/articles/dec/art-imitating-life>
9. LEE, Ching-Yi, et al. Emerging trends in gamification for clinical reasoning education: a scoping review. *BMC Medical Education*, 2025, vol. 25, no 1, p. 435. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://bmcmmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-025-07044-7>
10. SÁNCHEZ-MACÍAS, Inmaculada. Creatividad y rendimiento académico: Dos variables inseparables y controvertidas en futuros maestros de educación infantil. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*, 2023, vol. 3, no 1, p. 11-30. <https://doi.org/10.1016/j.acpath.2024.100157> Disponible en: <https://editic.net/journals/index.php/ripie/article/view/133>
11. HERMAN, Meredith, et al. # PathArt: from glass slide to canvas; with a mission of enlightening the burdens of life. *Academic Pathology*, 2025, vol. 12, no 1, p. 100157. <https://doi.org/10.1016/j.acpath.2024.100157>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2374289524000538>
12. Durham University. Exposición “Art Inspired by Science”. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/biophysical-sciences-institute/outreach-and-public-engagement/art-inspired-by-science-an-interactive-exhibition>

13. DUCKETT, Catherine J., et al. Nights at the museum: integrated arts and microbiology public engagement events enhance understanding of science whilst increasing community diversity and inclusion. *Access Microbiology*, 2021, vol. 3, no 5, p. 000231. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8209632>
14. NIAZI, Muhammad Khalid Khan; PARWANI, Anil V.; GURCAN, Metin N. Digital pathology and artificial intelligence. *The lancet oncology*, 2019, vol. 20, no 5, p. e253-e261. Disponible en: [https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045\(19\)30154-8/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30154-8/abstract)
15. TANG, Dan, et al. Reviewing CAM-Based Deep Explainable Methods in Healthcare. *Applied Sciences*, 2024, vol. 14, no 10, p. 4124. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/10/4124>
16. Karle, A. (2019). Regenerative Reliquary. [Citado el 4 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.amykarle.com>

Referencias de las imágenes

1. Imagen 1: Composición de Tinciones Histológicas. Fuente: Docsity – [Técnicas de Tinción Histológicas](#) – Uso educativo con atribución.
2. Imagen 2: “Pathology on Canvas” – Interpretación Artística. Fuente: *The Pathologist – Pathology on Canvas* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución.
3. Imagen 3: Estratificación de la Piel. Fuente: Blog *SOS Biología Celular y Tisular* – [Ver entrada](#) – Uso educativo.
4. Imagen 4: Lesión Tumoral en Pieza Quirúrgica. Fuente: ResearchGate – [Ver figura](#) – Uso académico con cita.
5. Imagen 5: *Pentachrome I (Colon)* – Acuarela de Leonie Schön. Fuente: *The Pathologist – Pathology Captures* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución.
6. Imagen 6: Ilustraciones Moleculares (Goodsell). Fuente: *The Pathologist – Art Imitating Life* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución.
7. Imagen 7: Obras de *Pathology Captures*. Fuente: *The Pathologist – Pathology Captures* – Derechos reservados, uso no comercial con atribución.